

РЕГУЛЯЦИИ ФОРМЫ СОЦВЕТИЯ *CORIANDRUM SATIVUM* L.

(К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ПОЛЯ)

Е. С. Смирнов

Зоологический институт Московского государственного университета

Говоря о регуляциях, обычно имеют в виду такие процессы восстановления морфологического или физиологического целого, которые являются ответом на нарушения условий нормального развития. Эти нарушения могут зависеть как от внутренних, так и от внешних причин, в том числе и от вмешательства экспериментатора¹.

Между тем и в условиях нормального развития постоянно имеют место аналогичные процессы. Они особенно ярко выражены в таких случаях, когда целое (например, орган) состоит из многих однородных компонентов („Kollektivgegenstand“ в смысле А. Гурвича). Развиваясь более или менее атипически, отдельные компоненты органа в дефинитивной стадии все же приводят к образованию типического архитектурного целого. Следовательно, такие процессы должно считать регулятивными, несмотря на то, что организм развивается в нормальных условиях. Ибо нарушение нормы здесь налицо, хотя оно и имеет место лишь в пределах органа, по отношению к его компонентам.

Ввиду всего сказанного мы, следуя Гурвичу, считаем себя вправе говорить о регулятивном характере онтогенеза органа, несмотря на отсутствие каких-либо нарушений нормального хода развития организма в целом.

Нужно думать, что регулятивный онтогенез является не исключением, но правилом. В самом деле, наличие однородных компонентов органа или иной архитектурной единицы присуще всякому организму. Но столь же очевидно, что среди массы компонентов всегда найдутся такие, развитие которых в силу изменчивости будет отличаться от нормы. Если, несмотря на это, дефинитивная стадия сохраняет свои типические черты, — регуляция налицо.

Явления такого рода имеют большой интерес. Выводя организм из равновесия, мы получаем возможность изучать регулятивную способность в ее резких проявлениях и устанавливать ее пределы. Но здесь нельзя избежать отпечатка известной искусственности. Когда же мы обращаемся к регуляциям нормального онтогенеза, решается другая, более важная задача: каково действительное значение регулятивной способности для построения организма? В этом случае имеет место как бы естественный эксперимент, тем более ценный, что он естественный.

Эти соображения и легли в основу настоящей работы. Мы имеем в виду рассмотреть соотношение целого и его компонентов, не при-

¹ Например, E. Ungerer (Die Regulationen der Pflanzen), Berlin, 1926. (2. Aufl.) Ungerer в свою очередь следует Дришу.

бега к искусственному искажению развивающегося организма,— на примере соцветия одного из видов зонтичных растений, *Coriandrum sativum* L.

I

Архитектурный тип соцветия Umbelliferae — зонтик, присущий подавляющему большинству родов семейства, у отдельных его представителей приобретает своеобразные черты. В частности, это относится к зонтикам II порядка (зонтичкам) и к составляющим их цветкам. Существует очень много видов, у которых все цветки соцветия построены одинаково (отвлекаясь от обычной флюктуирующей изменчивости). Наряду с таким номоморфным типом соцветия немалое число видов и целые рода обладают соцветиями полиморфными. Известная часть цветков характеризуется здесь более или менее резко удлиненными лепестками и чашелистиками (*Heracleum*, *Oxlaa*, *Daucus* и пр.).

Рис. 14. Зонтичек *Coriandrum sativum* L.

1—5 — цветки 1-го цикла, 6—10 — 2-го цикла. Пунктиром обозначены отогнутые концы лепестков.

Это касается наружных, расположенных абаксиально лепестков, причем наиболее резко выраженное удлинение встречается у краевых цветков зонтичков или зонтиков. Благодаря такой дифференциации цветков соцветие в целом (весь зонтик или отдельный зонтичек) приобретает некоторые черты сходства с настоящим цветком. Это явление выражено у зонтичных слабее, чем у сложноцветных или молочноцветных, где соцветие может быть настолько сходно с цветком, что определить его истинную природу чрезвычайно затруднительно. Поэтому Troll¹ рассматривает полиморфный зонтик Umbelliferae как некую промежуточную или предварительную ступень („Vorstufe“) на пути к образованию цветкообразного соцветия. Все же полиморфный зонтик представляет высшую ступень по сравнению с номоморфным, являясь дифференцированной архитектурной целостностью более высокого порядка.

Наш объект, *Coriandrum sativum*, характеризуется резким полиморфизмом цветков. При этом, в противоположность *Oxlaa* или *Heracleum*, зонтики, образующие большой зонтик, вполне похожи друг на друга: между центральным и периферическим (краевым) нет разницы. Дифференциация цветков имеет место лишь внутри зонтичка, но зато здесь она очень значительна.

Как видно из рис. 14, изображающего целый зонтичек сверху, цветки, составляющие его, в большей или меньшей степени отличны

¹ W. Troll, *Organisation und Gestalt im Bereich der Blüte*, Berlin, 1923.

друг от друга. Цветок, расположенный в центре, обладает равными лепестками, в то время как у краевых цветков абаксиальные лепестки лучевидно удлинены.

Сравним более подробно центральный цветок зонтика (рис. 15а) с периферическим (рис. 15б). Лепестки первого обнаруживают пятилучевую симметрию.

Три из них (A , B_d и B_s) приурочены к одной части завязи, два прочих (C_d и C_s) — к другой. Разница в положении не связана с какими-либо отличиями в размерах и форме лепестков. Как это обычно бывает у зонтичных, средние части лепестков отогнуты в абаксиальном направлении. Лучевая симметрия венчика не нарушается чашелистиками, расположенными между лепестками и тоже одинаковыми по величине и форме. Два из них приурочены к одной части завязи, три — к другой.

В противоположность центральному типический краевой цветок обнаруживает полярность, и симметрия околоцветника здесь не лучевая, а двусторонняя.

Два лепестка, приуроченные к абаксиальной части завязи, здесь короткие, вполне подобные лепесткам центрального цветка. Прочие три, расположенные по краям абаксиальной ее части, резко удлинены. При этом средний обладает двумя одинаково длинными лопастями, а у симметрично расположенных боковых удлинена лишь та лопасть, которая обращена к среднему лепестку, другая же короткая, как у первой пары лепестков. Отступления от этой типической картины, представляющие для нас наибольший интерес, будут обсуждены ниже.

В дальнейшем мы будем держаться следующих обозначений лепестков (рис. 15):

- A — средний абаксиальный; правая лопасть его — a_d , левая — a_s .
- B_d — правый абаксиальный; его лопасть, обращенную к A , обозначим через b_d , другую лопасть — b'_d .
- B_s — левый абаксиальный, лопасти соответственно предыдущему — b_s и b'_s .

Наряду с лепестками и чашелистиками краевых цветков обнаруживают аналогичные различия в длине.

Обозревая соцветие (зонтичек) в целом (рис. 14), мы замечаем, что между равнолепестковым центральным цветком и разнолепестковыми краевыми существуют переходы. Обычно еще один пятичленный цикл цветков, следующий кнутри от периферического, тоже состоит из цветков с частично удлинненными лепестками. Иногда это имеет место и в третьем цикле. Однако чем ближе к центру соцветия, тем менее

Рис. 15. Центральный (а) и краевой (б) цветки. O — центр зонтика; xu — направление оси цветка; OZ — соответствующий ему радиус зонтика; K — чашелистики; G — диск; g — лепесток.

резко выражено и удлинение. Иными словами, в отношении удлиненности лепестков имеется некий градиент.

Чем обусловлен этот градиент? Разрешение данного вопроса, помимо общего интереса, очень важно для наших последующих соображений. А priori можно сделать два предположения.

Во-первых, возможно, что полиморфизм лепестков в цветках определенных категорий детерминирован. Это означало бы, что определенный цветок известного цикла с самого начала развития обладает задатками полиморфизма, что центральный цветок не может приобрести удлиненные лепестки, а краевой — стать мономорфным.

Другое, очень заманчивое предположение таково. Свойства цветков определяются лишь в процессе развития, в зависимости от условий последнего. Поскольку полиморфность цветка находится в теснейшей связи с его положением в соцветии, возникает мысль: не имеет ли эта связь характера причинной? Применяя терминологию А. Гурвича, нужно было бы сказать так. Цветки вначале эквипотенциальны, но, попадая в условия морфогенного поля, образующего соцветием, приобретают специфические свойства.

Согласно этой гипотезе, полиморфность цветка есть функция его положения в поле, определяемая градиентом. Против этого предположения говорит следующее. Геометрическая правильность соцветия, наблюдаемая в дефинитивном состоянии, отсутствует в начале его развития. Удлинение лепестков намечается очень рано, в стадии молодого бутона. Однако расположение цветков в это время очень неправильное. Будущие пять краевых цветков находятся на различном расстоянии от центра соцветия, частью лежат выше его уровня, налегают один на другой и т. д. Лишь постепенно, по мере развития, они располагаются по углам правильного пятиугольника, занимая свои окончательные места.

Рис. 16. Краевой цветок, развивавшийся изолированно. *g*—взрослый; *a*—*c*—три стадии развития (вид сверху); *b*—*f*—то же (вид сбоку); *O*—центр зонтика; *OZ*—соответственный радиус; *XZ*—ось цветка; φ —угол отклонения.

Все это говорит о том, что положение цветка в соцветии не может влиять на свойство его полиморфности. Однако возможен и прямой опыт, доказывающий то же самое. Мы перемещали краевой цветок в центр соцветия. Молодой бутон на той стадии, когда удлинение лепестков едва заметно или вовсе не заметно, привязывается (например, волосом) к цветоножке центрального цветка или к ножке зонтика. Благодаря этому дальнейшее развитие бутона происходит в централь-

ной части предполагаемого морфогенного поля. Несмотря на это, образуется типичный полиморфный цветок.

В других опытах мы выводили центральный цветок из его нормального положения, перемещая в периферическую область соцветия. Однако это нисколько не отразилось на его свойствах: все лепестки были короткие.

Нам остается сделать вывод, что положение цветка в соцветии не является фактором, определяющим полиморфизм его лепестков.

Говоря о возможных внешних факторах, влияющих на свойства цветка, можно еще иметь в виду взаимодействие цветков друг с другом. Хотя это предположение и является маловероятным, мы все же попробовали проверить его посредством эксперимента. На нескольких соцветиях в самой ранней стадии их развития, когда удлинение краевых лепестков еще не имело места, были удалены все цветки, кроме одного, который по всем данным представлял собой краевой. Тем не менее этот одиночный цветок по всему ходу развития и по дефинитивной стадии оказался краевым, с удлиненными абаксиальными лепестками (правда, удлинение лопасти b_d лепестка B_d выражено здесь очень слабо, но это — явление особого порядка, которое мы рассмотрим в следующей главе). Рис. 16a-f изображает последовательные стадии его развития и позволяет видеть нормально удлиненные краевые лепестки во взрослом состоянии (рис. 16d).

Резюмируя, мы должны признать, что полиморфизм лепестков есть свойство, детерминированное уже на ранней стадии образования цветков. Здесь мы не встречаем никаких явлений регулятивного характера.

II

Тем не менее регулятивные процессы играют немаловажную роль в образовании соцветия как архитектурного целого.

Выше мы рассматривали нормальный краевой цветок (рис. 15b). Проведем ось симметрии через точки x и y . Эта ось симметрии, как видно из рисунка, проходит через центр соцветия O . Линия соприкосновения подразделений завязи друг с другом пересекается ею под прямым углом. Такое положение оси является типическим. Лопастей лепестка A здесь равны друг другу так же, как равны друг другу и соответственные лопасти лепестков B_d и B_s .

Однако, если мы будем рассматривать достаточно большое количество краевых цветков, то вскоре убедимся в том, что совпадение оси цветка с соответствующим радиусом соцветия (зонтика) часто нарушается. В силу тех или иных причин, связанных с условиями развития цветка, он меняет свое типическое положение, поворачиваясь вокруг места своего соединения с цветоножкой. Это, естественно, связано с поворотом его оси относительно соответствующего радиуса соцветия.

Такой случай представлен на рис. 17a. Соединяя точки x и y прямой линией, мы определяем положение оси цветка $xу$, а проводя радиус из центральной точки соцветия O через середину места соединения цветка с цветоножкой, находим соответственный радиус соцветия OZ . Угол φ , образованный обеими осями, равен здесь $+14^\circ$: цветок значительно повернут в направлении против часовой стрелки. На рис. 17a цветок изображен в его нормальном положении по отношению к соцветию в целом: здесь имела место ортогональная проекция соцветия на плоскость рисунка. Так как цветок своей дорзальной поверхностью обращен не прямо вверх, но вверх и кнаружи, рисунок

изображает его в ракурсе. Для того чтобы судить об истинной величине лепестков и их положении по отношению к завязи, мы приводим рис. 17b. Цветок был предварительно отрезан от цветоножки и обращен для рисования своей дорзальной поверхностью вверх.

Рис. 17. Положительное отклонение оси цветка, $\varphi = +14^\circ$;

a—естественное положение цветка; *b*—отрезанный цветок.

Тогда получим: $a_d = 151,7\% a_s$; $b_d = 221,6\% b_s$. Таким образом, в круглых цифрах правая лопасть лепестка *A* в $1\frac{1}{2}$ раза длиннее левой, а соответственное превышение b_d над b_s приближается даже к $2\frac{1}{4}$.

Здесь же уместно подчеркнуть (рис. 17a), что ось a_d значительно слабее уклоняется от радиального (по отношению к соцветию) положения, чем a_s . Точно так же ось b_d , хотя и значительно уклоняется от радиального направления, но все же это отклонение меньше соответственного уклонения b_s .

Еще большее отклонение имеет место в следующем примере (рис. 18). Здесь цветок тоже представлен как в его естественном положении (рис. 18a), так и повернутым кверху дорзальной поверхностью (рис. 18b).

Рис. 18. Положительное отклонение, $\varphi = +37^\circ$.

Поворот цветка тоже в положительном направлении, но угол поворота φ значительно больше, чем в первом примере, достигая 37° . Радиальное направление соцветия приходится здесь между лопастями a_d и b_d . Соответственно этому разница в длине лопастей выражена еще более резко. Как видно из рис. 18b, лопасти a_s и b_s совсем не удлинены по сравнению с адаксиальными лепестками C_d и C_s , в то время как длины a_d и b_d соответствуют норме краевого цветка. На

рис. 18b ось симметрии цветка (если считаться только с его лепестками) переместилась так, что проходит с одной стороны между a_d и b_d , а с другой — через лепесток C_s .

Нетрудно видеть, что удлинненными являются как раз те же лопасти, которые при естественном положении цветка в соцветии (рис. 18a) своими осями наименее отклоняются от радиуса соцветия. Если мы по примеру первого случая (рис. 17) выразим длины соответствующих лопастей в процентах, то получим следующие величины:

$$a_d = 291,3\% a_s; \quad b_d = 259,1\% b_s.$$

Таким образом, правая лопасть лепестка A почти втрое длиннее левой a_s , а превышение b_d над b_s — свыше $2\frac{1}{2}$ раз. Действительно, разница гораздо значительнее, чем в первом примере.

Следующий пример (рис. 19 а и б) — цветок, тоже сильно повернутый, но не в положительном, а в отрицательном направлении (по часовой стрелке). Угол φ здесь равен -34° . Первоначальная симметрия лепестков подверглась резкому искажению (рис. 19b). Однако, сильное удлинение свойственно уже не правым лопастям a_d и b_d , как это было в первых двух случаях, но левым a_s и b_s . Как раз правые лопасти своими осями наименее отклоняются от соответственного радиуса соцветия OZ . Выразим, как обычно, длины правых лопастей в процентах левых:

$$a_d = 76,0\% a_s; \quad b_d = 46,2\% b_s.$$

Таким образом, на этот раз a_d составляет лишь $\frac{3}{4}$ длины a_s , а b_d — лишь половину b_s .

Рассматривая ряд дальнейших примеров, мы убеждаемся в том, что поворот оси цветка постоянно сопряжен с нарушением симметрии лепестков. При этом отклонение оси цветка от радиуса соцветия в положительном направлении сопровождается большим удлинением правых лопастей, а противоположному направлению сопутствует обратное соотношение лопастей: в этом случае удлинены левые. Кроме того, можно заметить, что разница в длине в общем тем более, чем больше абсолютное значение угла отклонения φ . Как мы уже отмечали выше, удлинение приходится на те же лопасти, оси которых наименее отклоняются от радиуса соцветия.

Используя еще больший материал, можно встретить еще и такие случаи, когда, несмотря на отрицательное значение φ , лопасти a_d и b_d все же обладают значительной длиной. То же можно обнаружить и по отношению к a_s и b_s при больших отклонениях φ в положительном

Рис. 19. Отклонение отрицательное, $\varphi = -34^\circ$.

направлении. Правда, такие случаи редки и скорее должны считаться исключениями из формулированного выше правила. Тем не менее они вносят известную неопределенность в наш вывод, поэтому мы сочли нужным дать более строгое доказательство.

Для этой цели мы применили статистический метод. На рис. 20 представлена диаграмма, связывающая величины φ и a_d . Для ее построения мы взяли пробную группу из 100 цветков (по принципу случайности, без всякого подбора) из различных соцветий. В каждом цветке мы измерили угол отклонения φ (по способу, указанному выше), а также в условных единицах окуляр-микрометра — длину лопасти лепестков A , B_d и B_s .

Рис. 20. Корреляция a_d и φ . 1-й цикл цветков. Черные кружки соответствуют средним значениям A_d по классам φ .

а вертикальная дает абсолютную длину лопасти a_d лепестка A . Угол φ варьирует внутри нашей пробной группы в широких пределах, от -41 до $+34,5^\circ$, вообще же говоря, он может быть и больше, как мы уже отмечали для цветка на рис. 18. В свою очередь длина a_d варьирует от 16 до 65 условных единиц, так что максимальное значение вчетверо превышает минимальное.

Точки, соответствующие значениям φ и a_d отдельных цветков, сильно разбросаны. Однако тенденция a_d к возрастанию с изменением φ от отрицательного к положительному налицо. Ради большей ясности мы вычислили средние значения a_d для отдельных классов φ . Они обозначены на рисунке черными кружками. Эти кружки в совокупности дают плавную изменяющуюся кривую, которую без натяжки можно отнести к S-образному, логистическому типу (благодаря малой величине масштаба a_d , она кажется очень пологой). Диаграмма разделена вертикальной чертой, соответствующей нулевому значению φ . Мы можем с полным основанием заключить, что с изменением φ от

Рис. 21. Корреляция a_s и φ . 1-й цикл цветков.

Мы можем с полным основанием заключить, что с изменением φ от

крайних отрицательных значений до 0° длина a_d неизменно возрастает, а достигнув $\varphi = 0^\circ$, устанавливается на постоянном уровне. Последнее обстоятельство проще всего толковать так, что рост a_d ограничен известным пределом. Действительно, рост органа всегда имеет некоторый предел. Наша кривая устанавливает форму зависимости a_d от φ . Не менее интересен вопрос о том, насколько сильна эта зависимость.

Мерой тесноты связи двух переменных, как известно, служит коэффициент корреляции. В нашем случае зависимость имеет криволинейный характер, так что коэффициент r дал бы преуменьшенное значение. Поэтому мы вычислили корреляционное отношение, причем оказалось, что

$$\eta_{a_d \cdot \varphi} = 0,482 \pm 0,077.$$

Таким образом, мы доказали, что длина лопасти a_d связана с φ значительной корреляцией. Значение ее вполне реально, как показывает сопоставление со средней квадратической ошибкой.

На основании предыдущего мы должны ожидать, что изменение лопасти a_s лепестка А с изменением φ от отрицательного к положительному даст обратный результат, т. е. постепенное уменьшение длины.

Рис. 23. Корреляция a_s и φ . 1-й цикл цветков.

Общая форма связи a_s и φ подобна предыдущей паре переменных, но S-образный характер не выражен, нужно думать потому, что крайние положительные значения φ малочисленны. Корреляционное отношение

$$\eta_{a_s \cdot \varphi} = 0,422 \pm 0,082.$$

Рис. 22. Корреляция b_d и φ . 1-й цикл цветков.

Диаграмма на рис. 21 вполне подтверждает это. Обратное предыдущему, отрицательным значениям φ соответствует максимальная, притом постоянная величина a_s . Дальнейшее же изменение φ от 0° до крайних положительных значений сопровождается быстрым сокращением длины a_s .

Оно имеет несколько меньшую величину, чем в предыдущем случае, но эта разница не выходит за пределы средней квадратической ошибки разности η .

Мы можем обнаружить значительно более тесную связь длины лепестков A с φ , если для каждого угла отклонения будем учитывать одновременно a_d и a_s . В самом деле, если удлинение первой лопасти связано с одновременным укорочением второй (и обратно), то, связывая величину φ с разностью ($a_d - a_s$), мы должны получить более тесную зависимость. Прилагаемое поле корреляций (табл. 1) подтверждает сказанное. Корреляционное отношение здесь значительно выше:

$$\eta_{a(d-s)} \cdot \varphi = 0,696 \pm 0,052.$$

Таблица 1

A $(d-s)$	A φ	φ												
		-43,5°	-36,5°	-29,5°	-22,5°	-15,5°	-8,5°	+1,5°	+8,5°	+15,5°	+22,5°	+29,5°	+36,5°	+43,5°
-35	-29													
-35	-23	1/2												
-23	-17	1 1/2												
-17	-11	1												
-11	-5		1/2											
-5	+1			1/2										
+1	+7				1/2									
+7	+13					1/2								
+13	+19						1/2							
+19	+25							1/2						
+25	+31								1/2					
+31	+37									1/2				

Не менее ясную картину дают лепестки B_d и B_s . Лопасть b_d (рис. 22) дает хорошо выраженную S -образную кривую. Одинаковый масштаб наших диаграмм позволяет заметить, что размах колебания длины различных лопастей приблизительно одинаков. Но наряду с этим ход изменения b_d быстрее, чем a_d : кривая b_d круче поднимается на протяжении „чувствительного периода“ (отрицательные значения φ), чем кривая a_d . Кроме того, теснота связи больше, — корреляционное отношение:

$$\eta_{b_d \cdot \varphi} = 0,580 \pm 0,066.$$

Наконец, рассмотрим соотношение φ с b_s (рис. 23). Как и следовало ожидать, форма связи здесь обратна предыдущей, а корреляция такова:

$$\eta_{b_s \cdot \varphi} = 0,536 \pm 0,071.$$

В результате статистического анализа нашей большой пробной группы мы можем сделать вполне обоснованный вывод о том, что угол поворота оси цветка по отношению к соответственному радиусу соцветия сильно влияет на длину лепестков: удлинению подвергаются больше всего те лопасти, оси которых наиболее близки к этому радиальному направлению. Это правило объединяет случаи типические с атипичными. Симметричный цветок (рис. 15b), чья ось совпадает с радиусом соцветия, обладает сильно удлиненными a_d , a_s , b_d и b_s . Это удлинение одинаково или почти одинаково у симметрично расположенных лопастей, и в то же время оси их не сильно отклоняются

от радиального направления. Адаксиальные лепестки не удлинены по сравнению с лепестками центральных цветков соцветия, ибо их оси образуют с радиусом соцветия наибольший угол (приблизительно 135°).

Поворот оси цветка меняет положение осей лепестков относительно радиуса соцветия, и только часть лопастей, нормально бывающих удлинненными, занимает положение, близкое к радиальному. Именно они и оказываются более удлинненными, чем другие.

III

Ввиду всего сказанного мы решаемся высказать следующую гипотезу. Допустим, что из центра соцветия (зонтика) O во все стороны распространяется по радиальным направлениям (следовательно, прямолинейно) некоторый фактор, вызывающий удлинение лепестков, т. е. способствующий их интенсивному росту. Мы не будем пока высказывать никаких предположений о природе этого фактора, но будем судить о нем лишь по результатам его действия.

Для понимания этого действия мы должны сообщить некоторые данные, относящиеся к онтогенетическому развитию лепестков. Дело в том, что, начиная с известной, ранней стадии развития и кончая почти сформировавшимся цветком, пограничные лопасти соседних лепестков развиваются в непосредственной близости, соприкасаясь друг с другом. На рис. 24 представлены два молодых цветка, у которых известные нам четыре лопасти, нормально бывающие сильно удлинненными, хотя и выделяются очень заметно своей длиной, но далеко еще не достигли своей окончательной величины. Мы видим, что лопасти $\alpha_s - \beta_s$ и $\alpha_a - \beta_a$ соответственно тесно сближены друг с другом. Они занимают одинаковое или почти одинаковое положение по отношению к соответственному радиусу соцветия.

На рис. 24а левые лопасти находятся в гораздо более выгодном положении, чем правые. Обозначим вектором ab направление и силу действия радиального фактора. Мы можем разложить его на два слагающих вектора ac и ad . Первый из них направлен по оси лепестков α_s и β_s . Согласно нашей гипотезе, только он и будет содействовать росту этих лопастей, тогда как перпендикулярный к нему ad , очевидно, не имеет значения.

Иное соотношение имеет место в правых лопастях нашего цветка. Выполнив аналогичное построение для правой лопасти β_a , мы можем убедиться в том, что перпендикулярная слагающая α_a много больше, чем ac , способствующая росту. Здесь ac составляет лишь треть соответственного вектора в левых лопастях. Такая разница есть результат значительного поворота оси цветка в отрицательном направлении. Цветок на рис. 24б повернут в положительную сторону, и здесь правые лопасти оказались в более выгодном положении, чем левые.

Тесное соприкосновение пограничных лопастей соседних лепестков сохраняется вплоть до окончательного раскрытия цветка. На рис. 25а

Рис. 24. Два краевых цветка среднего возраста, у $a \varphi = -25,5^\circ$, у $b \varphi = +21,5^\circ$. OZ , Ob — радиусы зонтика; ac — векторная слагающая, способствующая росту.

и *b* изображен цветок (сверху и снизу), лепестки которого прекратили свой рост, но еще не разошлись. Благодаря сильному положительному повороту оси цветка правые лопасти оказались в наиболее благоприятном положении: направление их осей почти полностью соответствует данному радиусу соцветия.

Рис. 25. Краевой цветок перед раскрытием. *a*—сверху, *b*—снизу; K_d, K_s —чашелистики.

ного фактора. Это делает понятным, почему у лепестков B_d и B_s как правило, бывают резко удлинены только те лопасти, которые обращены к среднему лепестку *A*: задние лопасти (*b'*) находятся по отношению к радиальному фактору в одинаковом положении с лопастями адаксиальных лепестков, и действие на них радиального фактора незначительно.

Не следует, однако, думать, что задние лопасти лепестков B_d и B_s , вовсе не подвержены действию этого фактора. Как видно из рис. 24,

оно прекращается в том случае, когда направление лопасти лепестка перпендикулярно радиусу соцветия. Ясно, что при таком условии радиальный фактор не может вызвать удлинения лопасти. Но при сильном повороте оси цветка направление лопасти b'_d или b'_s все же может образовать с ней острый угол.

Правда, этот угол будет близок к прямому, однако, появится небольшая слагающая, содействующая удлинению. В подтверждение этого приведем диаграмму (рис. 26), изображающую зависимость длины b'_s от угла поворота φ . Из нее можно видеть, что b'_s , хоть и очень слабо, все

осей почти полностью соответствует данному радиусу соцветия. В то же время левые лопасти значительно отклоняются от него. Как и следовало ожидать, первые сильно удлинены, а вторые лишь немного длиннее адаксиальных лепестков. При окончательном раскрытии цветка лопасти $a_d - b_d$ и $a_s - b_s$ должны отодвинуться друг от друга и занять положение приблизительно такое, как на рис. 17а.

Таким образом, говоря о положении осей лепестков вполне зрелого цветка, мы должны иметь в виду, что в течение всего того периода роста лепестков, когда происходит удлинение, лопасти *a* и *b* каждой стороны испытывают почти одинаковое влияние со стороны радиаль-

Рис. 26. Корреляция b'_s и φ . 1-й цикл цветков.

же удлиняется при изменении φ от положительных значений к отрицательным. Корреляционное отношение

$$\eta'_{b_s, \varphi} = 0,340 \pm 0,088$$

представляет собой небольшую, но все же реальную величину.

До сих пор мы рассматривали лишь наружный пятичленный цикл цветков соцветия (1—5 на рис. 1). Как было упомянуто выше, диморфизм лепестков имеет место и в следующем цикле цветков (6—10 на рис. 14). Является вопрос: наблюдаются ли и по отношению к ним описанные явления?

Этот вопрос был нами разрешен так же, как и для 1-го цикла. Была взята пробная группа из 100 цветков второго цикла, и у всех них измерялись как углы поворота φ , так и длина различных лепестков.

На рис. 27 мы приводим цветок II цикла, ось которого повернута в положительном направлении на $+36,5^\circ$. Таким образом, угол φ здесь очень значительный. По нашей гипотезе, нужно ожидать сильного удлинения лопастей a_d и b_d . Из рис. 27b, изображающего цветок

Рис. 27. Положительное отклонение.
 $\varphi = +36,5^\circ$; цветок 2-го цикла. В молодой стадии с углом $\varphi = 34^\circ$.

прямо сверху, видно, что a_d действительно сильно удлинена, b_d — значительно слабее. Численные соотношения соответственных лопастей таковы:

$$\begin{aligned} a_d &= 200\% a_s; \\ b_d &= 108\% b_s. \end{aligned}$$

Характерная особенность данного случая та, что из обеих правых лопастей, развивающихся, согласно гипотезе, в одинаково благоприятных для их удлинения условиях, одна реагировала на радиальный фактор гораздо сильнее, чем другая. Это — особенность цветков II цикла вообще, но мы рассмотрим ее ниже.

В параллель к первому случаю приведем теперь такой, где угол

Рис. 28. Отрицательное отклонение.
 $\varphi = -21^\circ$; цветок 2-го цикла.

С и b — молодые стадии, φ соответственно равен -33° и -32° .

φ отрицательный (рис. 28 а и b). Ось цветка здесь повернута по отношению к радиусу соцветия на -21° . Из обоих рисунков явствует,

что в соответствии с радиальным положением лопасти a_s она значительно длиннее a_d . Однако, мы не можем этого сказать про соотношение b_d и b_s : обе лопасти короткие. Это подтверждается следующими данными:

$$a_d = 51,2\% a_s; \quad b_d = 102,3\% b_s.$$

Мы видим, что a_s почти вдвое длиннее a_d , но b_s даже несколько короче своего партнера. Небольшое превышение длины b_d над b_s естественнее всего объяснить изменчивостью, т. е. случайностью, но тот факт, что b_s не удлинена, заслуживает особого внимания.

Следующая диаграмма (рис. 29) дает понятие о соотношении φ и a_d в пробной группе из 100 цветков II цикла. Сравнивая ее с соответственной диаграммой тех же переменных I цикла, нам придется, с одной стороны, отметить сходство, с другой — ряд существенных отличий.

Угол φ варьирует здесь в значительно больших пределах, чем в I цикле: от -55 до $+57^\circ$. Длина a_d в среднем почти вдвое меньше. Что же касается формы связи a_d с φ , то она, в общем, подобна таковой в I цикле. Однако в отличие

Рис. 29. Корреляции A_c и φ . 2-й цикл цветков.

от него длина a_d продолжает возрастать и после достижения нулевого значения φ , при положительных значениях угла. Из этого вытекает важное следствие: длина лопасти при нормальном положении цветка еще не достигает своего предела, и радиальный фактор продолжает действовать и далее. Как видно из рис. 24, положительный поворот оси цветка, вообще говоря, ставит правые лопасти в более благоприятное положение по отношению к радиальному фактору, и только после достижения приблизительно $+45^\circ$, когда эти лопасти минуют радиальное положение, следует ожидать уменьшения интенсивности действия этого фактора.

Теснота связи обеих переменных не уступает I циклу:

$$\eta_{a_d, \varphi} = 0,543 \pm 0,070.$$

Сравнивая распределение точек на рис. 29 и 20, мы обнаруживаем наиболее существенное отличие цветков II цикла от I. На рис. 29 обращает на себя внимание ясно выраженная полоса точек, соответствующих очень малым значениям a_d , занимающая низ диаграммы. Значения эти настолько малы, что они, в сущности, равны длине лопастей адаксиальных лепестков. Другими словами, лопасти a_d в таких цветках не удлинены вовсе, и таких случаев до 50 на пробную группу. Особенно важно подчеркнуть, что эти случаи, как видно из диаграммы, распространяются почти на все классы изменения φ , исключая крайние

правые, что легко объяснить случайностью, так как здесь вообще мало точек.

С точки зрения нашей гипотезы этот знаменательный факт приходится толковать так, что 50% цветков II цикла вообще не способны реагировать на радиальный фактор. Между тем, обращаясь к I циклу (рис. 20), мы констатируем полное отсутствие случаев неудлиненных лопастей a_d в правой части диаграммы, т. е. при значениях φ больших, чем ноль. Очевидно, здесь у всех цветков лопасть a_d способна удлиняться под действием радиального фактора. Распределение точек на рис. 29 будет подобно рис. 20, если мы отвлечемся от упомянутой полосы точек, соответствующих лопастям, не способным к удлинению. Ибо остальные значения a_d поднимаются по мере изменения φ от отрицательного к положительному все выше и выше.

Все указанные особенности II цикла в полной мере действительны и по отношению к левой лопасти a_s . Отличие от a_d только в том, что, как и следовало ожидать, кривая связи имеет обратный ход — от больших средних значений a_s при отрицательном φ к малым при положительном φ . Теснота связи измеряется здесь корреляционным отношением

$$\eta_{a_s \cdot \varphi} = 0,579 \pm 0,066.$$

Лопастей лепестка B , из которых мы рассмотрим подробнее b_d (рис. 30), интересны в том отношении, что здесь отмеченные особенности II цикла выражены еще более резко. Средняя величина b_d значительно ниже a_d , и это объясняется, главным образом, тем, что здесь еще больший процент лепестков не способен к удлинению. Удлинение начинается лишь тогда, когда φ достигает $+15^\circ$, причем и далее часть лепестков остается короткими. Это означает, что лопасть b_d реагирует лишь при сильном воздействии радиального фактора, да и то лишь в известном проценте случаев. Соответственно и кривая связи более полого. Корреляционное отношение

$$\eta_{b_d \cdot \varphi} = 0,587 \pm 0,066.$$

Левая лопасть b_s в общем подтверждает сказанное. Однако она более чувствительна к радиальному фактору: удлинение имеет место уже при положительных значениях φ , становясь более частым явлением при отрицательных углах.

Корреляционное отношение

$$\eta_{b_s \cdot \varphi} = 0,447 \pm 0,080.$$

Рис. 30. Корреляция b_d и φ . 2-й цикл цветков.

Нам остается рассмотреть задние лопасти лепестков *B*: b'_d и b'_s . Статистический анализ показывает, что они не обнаруживают удлинения ни в одном случае. При всевозможных значениях φ , как положительных, так и отрицательных, длина b'_d и b'_s варьирует вокруг некоторой средней, подобно нижним зонам на диаграммах других лепестков. Радиальный фактор совершенно не влияет на их длину. Как уже упоминалось выше, иное имеет место по отношению к тем же лопастям в I цикле цветков. Как b'_d , так и b'_s способны к удлинению, но частично: большая часть цветков обладает короткими лопастями при всевозможных значениях φ ; соответствующие им точки образуют на диаграмме уже знакомую нам зону малых значений. Таким образом, получается картина, подобная той, которую мы во II цикле констатировали для лопастей b_d и b_s .

Подведем теперь некоторые итоги. Согласно всему, сказанному выше, длина лепестка определяется в результате взаимодействия двух основных факторов. Пользуясь терминологией Гурвича, мы должны обозначить один как детерминирующий, а другой как нормирующий.

Детерминированной является прежде всего полиморфность лепестков. Центральный цветок не может развить удлиненные лепестки, какое бы он ни занимал положение. Дело не меняется и в том случае, если его насильственно переместить на периферию соцветия. Способность к удлинению лепестков появляется лишь в циклах цветов, расположенных на известном расстоянии от центра соцветия. Мы ограничились изучением двух наружных циклов, хотя число их может быть и большим. Полиморфность I (наружного) цикла больше, чем второго. В цветках этого цикла шесть лопастей правых и левых — a , b , b' — способны к удлинению (вопрос о лопастях *C* будет рассмотрен ниже). При этом первые две пары обладают этой способностью у всех цветков, а b' — у части их. Во втором цикле цветков лишь две пары лопастей — a и b — способны к удлинению, и то лишь в известном проценте цветков (приблизительно 50%). Третья пара — b' — вообще лишена этой способности.

Нижеследующая табл. 2 содержит средние значения длины лопастей обоих циклов.

Таблица 2

Лопасть	I цикл	Максимум	II цикл	Максимум
a_d	$47,060 \pm 0,955$	65	$24,230 \pm 1,197$	52
a_s	$48,895 \pm 0,930$	61,5	$21,485 \pm 0,989$	52
b_d	$43,730 \pm 1,420$	64	$17,470 \pm 0,728$	48
b_s	$48,990 \pm 1,143$	64	$16,980 \pm 0,607$	47
b'_d	$16,075 \pm 0,410$	42	$13,470 \pm 0,093$	15,5
b'_s	$16,980 \pm 0,437$	35	$13,335 \pm 0,108$	16

Из нее видно, что длина лопастей цветков II цикла во всех случаях меньше I, причем особенно резка разница между b_d и между b_s . (Разности средних все статистически достоверны.) Кроме средних значений мы приводим здесь также и максимальные. Они тоже дают

регулярное превышение I цикла. Так как действие радиального фактора на соответственные лопасти цветков обоих циклов одинаково, следует признать, что цветки II цикла ограничены меньшим пределом роста.

Мы можем также с достоверностью утверждать, что во II цикле разница в длине лопастей ($a_a - b_a$) и ($a_s - b_s$) статистически реальна. Но выше было указано, что условия роста этих лопастей по отношению к радиальному фактору одинаковы. Следовательно, лопасти a более способны к удлинению, чем b . На это же указывает и превышение максимальных значений a над соответственным b . Следовательно, дело не только в том, что b дают больший процент лопастей, не подверженных удлинению действию радиального фактора, чем a , но также и в детерминированном пределе удлинения.

Известное указание на разницу между лопастями a и b мы можем найти и в цветках I цикла. Правда, здесь нельзя говорить о разнице средних значений (также и максимальных) между a и b . Но, обращаясь к соответственным диаграммам (рис. 20—23), мы должны отметить, что лопасти b дают в общем больший процент неудлиненных, чем a . Хотя мы и не имеем здесь статистического доказательства, но, учитывая данные для II цикла, такой вывод представляется нам вероятным.

В отношении лопастей b' цветков I цикла нужно сказать следующее. Конечно, их средняя длина гораздо меньше, чем a и b , что нетрудно доказать статистически. Однако, чему приписать такую разницу? Поскольку их положение гораздо менее благоприятно в смысле воздействия радиального фактора, мы не можем здесь отделить действие детерминирующего фактора от нормирующего. Следовательно, мы можем заключить о меньшей потенции удлинения лопастей b' только по аналогии со II циклом. В последнем случае мы можем считать доказанной эту меньшую способность, так как удлинения лопастей нет совсем, даже при самом благоприятном положении лопастей b' по отношению к радиальному фактору.

Резюмируя сказанное о детерминирующем длину лепестков факторе, мы можем признать доказанным, что он определен некоторым градиентом. Если в центре соцветия способность к удлинению лепестков равна нулю, то на периферии соцветия, в наружном цикле цветков, она выражена очень сильно. Промежуточные циклы цветков являются промежуточными и в отношении полиморфности. Мы не изучали всех циклов цветков соцветия, но даже и те отрывочные данные, которыми мы располагаем, показывают, что, идя ближе к центру от двух изученных нами наружных циклов, мы обнаруживаем все меньшее и меньшее развитие способности лепестков к удлинению.

Второй вывод тот, что и в пределах одного цветка имеет место аналогичный градиент. Для II цикла цветков мы можем считать его твердо установленным, для I же — вероятным.

Рассмотрим теперь, какова же роль нормирующего фактора при наличии детерминирующего. Очевидно та, что он реализует наличную способность к удлинению лепестков, определяя длину лопастей в зависимости от того, как расположены их оси по отношению к радиусу соцветия.

Его основная функция — регуляция формы соцветия. Основной архитектурный принцип соцветия *Coriandrum sativum* заключается в том, что резкое удлинение краевых лепестков создает его цветкообразную форму, столь характерную для данного рода зонтичных растений. Естественно, что наибольшее значение в этом смысле приобретает самый наружный, наш I цикл цветков и, в частности, особенно важны

наружные лопасти их лепестков. II цикл играет здесь лишь второстепенную роль.

Ради наглядности допустим, что радиальный фактор отсутствует, но удлинение лепестков налицо, причем оно детерминировано так, что степень удлиненности фиксирована для каждой лопасти каждого лепестка. Представим, например, что модель цветка такова, как это имеет место у нашего типичного цветка кориандра (рис. 2 б).

Если теперь произойдет поворот оси цветка на некоторый положительный или отрицательный угол, то удлиненные лопасти будут направлены уже не наружу соцветия, а в бок. И если такого рода поворот (в разные стороны) случится со всеми наружными цветками, то, вместо строгой архитектурной формы кориандра, получится величайший беспорядок, и соцветие утратит цветкообразную форму.

Благодаря же присутствию радиального фактора вся картина упорядочивается, так как наружные лепестки, попавшие не на свое место, остаются короткими, занявшие же их место удлиняются соответственно своему положению. В этом и заключается регуляция формы соцветия.

IV

В настоящей главе мы рассмотрим некоторые случаи резкого отклонения строения цветков от нормы. Эти случаи могут служить хорошей проверкой наших основных положений. С той же целью мы затронем вопрос о чашелистиках, который до сих пор оставляли без внимания.

Изредка можно встретить такие цветки *C. sativum*, которые отличаются от описанных выше планом расположения лепестков. В то время как нормально к абаксиальной части завязи приурочены три лепестка, а к адаксиальной — два, здесь имеет место обратное соотношение: два и три. Небезынтересно узнать, какие лопасти являются в таких случаях удлиненными.

Примером такого рода может служить цветок, изображенный на рис. 31 (он нарисован не сверху, как обычно, а снизу — для того, чтобы показать строение чашечки). Мы видим здесь, во-первых, два наружных резко удлиненных лепестка, каждый из которых подразделен на две лопасти. Обозначим внутренние лопасти соответственно a_d и a_s , а наружные — a'_d и a'_s . Остальные три лепестка — C_d , C_s и C_c , приуроченные к адаксиальной части завязи, все одинаково короткие. Ось цветка естественно провести через точку, лежащую между a_d и a_s , с одной стороны, и через середину основания лепестка C_c — с другой. Она имеет лишь незначительный наклон в положительную сторону, так что пересекает линию соприкосновения частей завязи почти под прямым углом.

Если отвлечься от расположения лепестков, мы встречаем здесь знакомую картину — четыре удлиненные лопасти, обращенные к краю соцветия, и остальные короткие. Это вполне похоже на типичный цветок (рис. 15б). Нужно заметить при этом, что лопасти a длиннее, чем a' :

$$a_d = 123,1\% a'_d; a_s = 136,2\% a'_s.$$

В то же время соответственные лопасти обладают сходной длиной:

$$a_d = 101,3\% a_s; a'_d = 112,1\% a'_s.$$

Некоторое превышение правых лопастей над левыми гармонирует с положительным наклоном оси цветка.

Совершенно очевидно, что лопасти развивались совместно такими парами: a_d и a_s , a'_d и соседняя лопасть C_d , a'_s и соседняя лопасть C_s . Столь же очевидно, что первая пара была направлена по оси цветка и, следовательно, вдоль соответственного радиуса соцветия. Две же другие пары были отклонены от последнего в положительном и отрицательном направлении. Поэтому мы должны ожидать наибольшей длины у лопастей a , что и имеет место. Тот факт, что a' короче a , тоже понятен. Но почему лопасти лепестков C_d и C_s короче a' и даже вовсе не удлинены (хотя и развивались в одних условиях по отношению к радиальному фактору)? Единственное объяснение можно видеть в том, что лепестки C не способны к удлинению, подобно лопастям b' нормального цветка, которые удлиняются лишь при благоприятном наклоне оси цветка. Кстати сказать, положение лопастей C_d и C_s на рис. 31 соответствует положению b'_d и b'_s на рис. 15b.

Интересный случай представлен на рис. 32. Цветок этот того же типа, что и предыдущий, но очень сильно повернутый в положительном направлении ($\varphi = +49,5^\circ$). Кроме того, как видно из рис. 32с, лепестки адаксиальной части завязи сильно смещены в отрицательном направлении, так что основание лепестка a_s приходится на вершину завязи, а соседнего a_d — на правую ее сторону.

Данный пример в высшей степени поучителен в том смысле, что степень развития лепестков и их лопастей строго соответствует их

положению по отношению к радиусу соцветия. Этот радиус и является здесь настоящей осью симметрии цветка (если отвлечься от завязи). Если же ось цветка провести как обычно, то обнаружится полная асимметрия.

Сравнивая данный цветок (рис. 32с) с предыдущим (рис. 31), мы легко можем оценить те пертурбации, которые здесь произошли под влиянием радиального фактора. Лепесток A_d , который нормально должен иметь лопасть a_d , сильно превос-

ходящую по длине a' , имеет здесь практически равные лопасти: $a_d = 52$, $a'_d = 51$. У лепестка A_s , напротив, лопасть a_s чрезмерно превышает a'_s : $a_s = 60$, $a'_s = 24$. Наконец, непомерно развита c_d , которая нормально должна быть равной лопасти c'_d того же лепестка: $c_d = 57,5$, $c'_d = 21$.

Рис. 31. Краевой цветок с уклоняющимся от нормы расположением лепестков, вид снизу.

K — чашелистики.

Рис. 32. Краевой цветок с уклоняющимся от нормы расположением лепестков.

$\varphi = +49,5^\circ$, a и b — естественное положение, вид сверху и снизу, c — отрезанный цветок.

Совершенно очевидно, что лопасти развивались совместно такими парами: a_d и a_s , a'_d и соседняя лопасть C_d , a'_s и соседняя лопасть C_s . Столь же очевидно, что первая пара была направлена по оси цветка и, следовательно, вдоль соответственного радиуса соцветия. Две же другие пары были отклонены от последнего в положительном и отрицательном направлении. Поэтому мы должны ожидать наибольшей длины у лопастей a , что и имеет место. Тот факт, что a' короче a , тоже понятен. Но почему лопасти лепестков C_d и C_s короче a' и даже вовсе не удлинены (хотя и развивались в одних условиях по отношению к радиальному фактору)? Единственное объяснение можно видеть в том, что лепестки C не способны к удлинению, подобно лопастям b' нормального цветка, которые удлиняются лишь при благоприятном наклоне оси цветка. Кстати сказать, положение лопастей C_d и C_s на рис. 31 соответствует положению b'_d и b'_s на рис. 15b.

Интересный случай представлен на рис. 32. Цветок этот того же типа, что и предыдущий, но очень сильно повернутый в положительном направлении ($\varphi = +49,5^\circ$). Кроме того, как видно из рис. 32с, лепестки адаксиальной части завязи сильно смещены в отрицательном направлении, так что основание лепестка a_s приходится на вершину завязи, а соседнего a_d — на правую ее сторону.

Данный пример в высшей степени поучителен в том смысле, что степень развития лепестков и их лопастей строго соответствует их

Рис. 32. Краевой цветок с уклоняющимся от нормы расположением лепестков. $\varphi = +49,5^\circ$, а и b — естественное положение, вид сверху и снизу, с — отрезанный цветок.

положению по отношению к радиусу соцветия. Этот радиус и является здесь настоящей осью симметрии цветка (если отвлечься от завязи). Если же ось цветка провести как обычно, то обнаружится полная асимметрия. Сравнивая данный цветок (рис. 32с) с предыдущим (рис. 31), мы легко можем оценить те пертурбации, которые здесь произошли под влиянием радиального фактора. Лепесток A_d , который нормально должен иметь лопасть a_d , сильно превосходящую по длине a' , имеет здесь практически равные лопасти: $a_d = 52$, $a'_d = 51$. У лепестка A_s , напротив, лопасть a_s чрезмерно превышает a'_s : $a_s = 60$, $a'_s = 24$. Наконец, непомерно развита c_d , которая должна быть равной лопасти c'_d того же лепестка: $c_d = 57,5$, $c'_d =$

Рис. 31. Краевой цветок с уклоняющимся от нормы расположением лепестков, вид снизу.

K — чашелистики.

Все эти резкие перемены, вызванные действием радиального фактора, в конечном счете привели к тому, что получился цветок с хорошо выраженной симметрией и с четырьмя удлинненными лопастями, обращенными наружу. Цветок оказался вполне подобным нормальному цветку I цикла (рис. 15b).

Рассмотрим теперь еще более своеобразный случай (рис. 33). Интерес его прежде всего в том, что здесь только один лепесток не имеет удлинненных лопастей. Два лепестка (2 и 3) отличаются от прочих наличием двух пар резко удлинненных лопастей. У третьего (1) резко удлиннена одна лопасть, у четвертого (4) тоже удлиннена одна, но далеко не так сильно.

Установить гомологию лепестков здесь не представляется возможным в виду уклоняющегося от известных нам обоих типов цветков расположения их. Один из лепестков (2) прикреплен как раз в области соприкосновения частей завязи друг с другом. Если же ориентироваться на самую завязь, то можно представить себе две возможности: либо ось цветка в нормальном цветке должна занять такое положение, чтобы точка x была наружной (абаксиальной), либо наружной должна была быть точка y . В первом случае нужно допустить для нашего цветка отрицательный поворот ($\varphi = -76^\circ$), во втором — положительный ($\varphi = +104^\circ$). По положению завязи можно сказать только то, что она из нормального продольного положения перешла в почти поперечное. Так или иначе, но в обоих случаях должен иметь место очень значительный поворот оси цветка, какого нам еще не приходилось наблюдать среди многочисленных рассмотренных во время работы цветков. Столь же необычайно и удлинение лепестков.

Рис. 33. Краевой цветок с уклоняющимся от нормы расположением лепестков.

$\varphi = -76^\circ$ или $+104^\circ$. а—сверху, б—снизу.

1—5 лепестки, L—O чашелистики.

Если сравнивать цветок с нормальным типом (рис. 15b), то 1 нужно приравнять к А, причем длинную лопасть считать за a_d , а короткую—за a_s .

В этом случае совершенно необычным будет удлинение адаксиальных лепестков $C_a = 3$ и $C_s = 4$.

С другой стороны, предположив, что цветок относится к типу рис. 31, мы должны принять 3 и 4 соответствующими a_s и a_d . В этом случае пришлось бы отметить очень слабое удлинение лопастей лепестка 4 и совершенно необычайное удлинение $C_s = 3$ и $C_c = 1$.

Оба последних предположения должны считаться с тем, что лишь один лепесток нашего цветка имеет две короткие лопасти. Между тем адаксиальных лепестков должно быть не менее двух. Стало быть, мы вынуждены признать, что, благодаря очень сильному повороту оси цветка, радиальный фактор действует настолько интенсивно, что может вызвать удлинение адаксиального лепестка. Таким образом, в I цикле, куда относится наш цветок, даже лопасти адаксиальных лепестков обладают способностью удлиняться. Сверх того, мы должны отметить, что все обращенные кнаружи лепестки нашего цветка, подвергающиеся в силу своего положения более или менее значительному воздействию радиального фактора, являются удлинненными, в то

время как единственный лепесток (5), обращенный к центру соцветия, обладает короткими лопастями. Но именно он по своему положению как раз и не должен подвергаться влиянию радиального фактора (уродливую форму левой лопасти лепестка 3, очевидно, нужно считать результатом того, что соседняя правая лопасть лепестка 2 явилась помехой во время роста).

Еще один пример неправильного расположения лепестков по отношению к завязи представлен на рис. 34 а и б. Здесь имеет место сильный поворот оси цветка в отрицательном направлении (рис. 34а). Из рис. 34б можно обнаружить, что все три абаксиальные лопасти сильно сдвинуты своими основаниями влево, т. е. в положительном направлении. Несмотря на это, гомологизация лепестков не представляет затруднения. В длине лопастей по сравнению с типичным цветком имеются следующие особенности. Лепесток А вместо двух удлинненных лопастей имеет только одну, именно a_s . Это и понятно, так как a_d вследствие отрицательного значения φ находится в невыгодном положении относительно радиуса

соцветия: данная лопасть занимает здесь то место, которое в типичном цветке принадлежит b'_d . Но нам известно из предыдущего, что последняя в типичном цветке (при $\varphi = 0^\circ$) остается короткой. Стало быть, положение лепестка А определило длину его лопастей.

Напротив, лепесток B_s приобрел сверх нормы левую удлинненную лопасть (b'_s). Как видно из рис. 34а, эта лопасть расположена по отношению к радиусу соцветия так же, как b_s типичного цветка; поэтому ее удлинение вполне естественно. Тот факт, что абаксиальные лепестки C_d и C_s остались короткими, тоже в порядке вещей. Наконец, B_d , тесно сближенный с a_d , занимает вместе с последней лопастью положение b'_d типического цветка. Отсутствие удлинения является естественным и здесь.

Все четыре разобранных случая резкого отклонения от типического строения цветка свободно укладываются в рамки наших основных положений и, следовательно, подтверждают их.

Обратимся теперь к вопросу о чашелистиках. По аналогии с лепестками можно думать, что и здесь имеют место регулятивные явления. Мы не производили столь же подробных наблюдений над чашелистиками, как над лепестками, но и тех данных, которыми мы располагаем, достаточно, чтобы утверждать наличие аналогично действующего нормирующего фактора. В доказательство мы приведем ряд примеров, которые безусловно допускают обобщение.

Рис. 35 дает понятие о типичном расположении и соотношении чашелистиков. Везде дальше мы изображаем или естественное поло-

Рис. 34. Краевой цветок с уклоняющимся от нормы расположением лепестков.

жение чашечки в соцветии (сверху или снизу), или в цветке, отрезанном от цветоножки (вид сверху). В данном случае мы нарисовали чашечку снизу при естественном положении цветка. Прежде всего бросаются в глаза два сильно удлинненных чашелистика, приуроченных к абаксиальной части завязи (K_a и K_s). Кроме того, имеются три адаксиальных чашелистика, два парных (K'_a и K'_s) и один непарный (K_c), который на нашем рисунке не виден, так как закрыт цветоножкой. Все три очень малы и тем самым резко отличаются от абаксиальных K_a и K_s . Такое соотношение длин вполне понятно, если мы попрежнему примем радиальный фактор, действующий тем сильнее, чем ближе его направление к направлению оси чашелистика. Конечно, оба K' расположены так, что находятся вне действия радиального фактора: их оси образуют с осью цветка тупые углы. О K_c нечего и говорить—его ось направлена в диаметрально противоположную сторону, образуя угол в 180° .

Рис. 35. Чашечка типичного краевого цветка, вид снизу.
 $\varphi = -2,5^\circ$.

Гомологизация чашелистиков обычно не представляет затруднений—здесь можно ориентироваться хотя бы по лепесткам, ибо чашелистики приходится как раз на промежутки между соседними лепестками.

В дальнейшем мы можем воспользоваться теми же самыми рисунками, на которых мы демонстрировали связь между φ и длиной лепестков. Например, на рис. 17b нам сразу бросается в глаза резкая разница между длиной K_a и других чашелистиков, которая легко объясняется тем, что он, благодаря повороту оси цветка, находится в наиболее выгодном положении по отношению к радиальному фактору. Еще ближе друг к другу направления оси чашелистика и соответственного радиуса соцветия в цветке на рис. 18. На рис. 19, соответственно отрицательному значению φ , a_s значительно длиннее K_a . Аналогичную разницу мы можем видеть и на рис. 25b.

Из цветков II цикла сойдемся на рис. 28, где K_s несравненно длиннее своего абаксиального партнера K_a и всех прочих чашелистиков.

Проверку нашего положения очень удобно произвести на резко отклоняющихся от нормы цветках, разобранных нами в настоящей главе. Очень показателен в этом отношении атипичский, но почти симметричный цветок на рис. 31. Мы видим, что расположение чашелистиков соответствует специфическому положению лепестков. Абаксиальных здесь три, адаксиальных—два. Один из пяти (K_a) резко отличается от прочих своей длиной, и как раз его ось лежит на продолжении радиуса соцветия (точнее, образует с ним очень небольшой положительный угол). Парные абаксиальные (K_a и K_s), значительно уступая непарному, в свою очередь, превосходят по длине парные адаксиальные (K'_a и K'_s). Это и понятно, так как оси первых образуют с соответственными радиусами соцветия острые, а оси вторых—тупые углы; в первом случае действие радиального фактора налицо, во втором—оно отсутствует. Понятно и то, что чашелистики правой (на рисунке левой) стороны несколько длиннее левой. Это объясняется небольшим отрицательным (на рисунке—положительным) наклоном оси цветка, проведенной через середину основания непарного чашелистика и середину расстояния между адаксиальными. В общем данный пример очень хорошо интерпретируется с точки зрения действия радиального фактора.

Следующий цветок, венчик которого мы уже рассматривали, отличается от предыдущего сильным поворотом оси в положительном направлении (рис. 32b). Благодаря этому в том же направлении передвинулись и все чашелистики. Ось K_a приблизилась к радиальному направлению, и мы видим, как сильно удлинен этот чашелистик по сравнению с предыдущим цветком. Он занял почти такое же положение относительно радиального фактора как K_a , и мы можем убедиться в том, что оба они удлинены почти одинаково.

Своеобразную картину мы встречаем в следующем цветке (рис. 33). Как уже было указано при разборе особенностей венчика, здесь не представляется возможным установить гомологию лепестков, а следовательно и чашелистиков. Но для оценки поведения последних это и не существенно. Как можно видеть на рисунке, имеется два сильно удлиненные чашелистика (L и M); остальные же два (пятый здесь отсутствует) очень короткие. Но весь околоцветник расположен поперечно, а L и M лежат на большом расстоянии друг от друга. Очевидно, что они приурочены к разным полюсам завязи, т. е. один из них должен быть адаксиальным. Вместе с тем оба находятся в пределах достаточно интенсивного воздействия радиального фактора. Следовательно, даже адаксиальный чашелистик удлиняется под влиянием этого фактора. Что же касается прочих двух членов чашечки, то у обоих оси образуют с соответственными радиусами соцветия углы больше 90° . Иными словами, они находятся вне сферы действия радиального фактора и должны оставаться короткими. Таким образом, особенности чашелистиков тоже подтверждают наше положение о радиальном факторе.

V

Для понимания регулятивных явлений большой интерес представляют корреляционные связи, наблюдающиеся в пределах цветка. В главе II мы рассматривали корреляцию длины различных лепестков с углом поворота оси цветка. Однако мы не касались вопроса о связях между компонентами последнего. Между тем здесь мы можем найти дальнейшие подтверждения наших заключений о действии регулирующего (нормирующего) фактора.

В нижеследующих таблицах приведены вычисленные нами корреляционные отношения, в том числе, ради удобства сопоставления, также и приводившиеся выше. Кроме двух граф, относящихся к обоим изученным нами циклам цветков, в табл. 3 приводится еще и третья — „молодые цветки“. Дело в том, что нам представлялось очень важным выяснить, какого рода отношения имеют место на ранних стадиях развития цветков. Все приводившиеся до сих пор закономерности связи между длиной лепестков и углом поворота φ были констатированы нами для дефинитивной стадии. Но что имеет место в онтогенезе? Можно ли уже в начале развития обнаружить регулятивные процессы, или они начинаются лишь перед окончательным формированием цветка? Для ответа на этот вопрос мы взяли пробную группу цветков (100 штук) I цикла на стадии, соответствующей приблизительно среднему периоду развития цветка. Эта стадия развития представлена на рис. 36. Конечно, точное определение возраста цветка не представляется возможным, но оно для нашей цели не было особенно существенным. Во всяком случае, мы старались подобрать возможно однородный материал.

Пробная группа была обработана статистически, и вычислены наиболее важные для нас корреляционные отношения, именно — корреляция лопастей лепестка A с углом η и друг с другом.

Полученный результат сильно отличается от того, что мы констатировали для дефинитивной стадии цветка. Форма связи длины лопастей a_d и a_s с углом φ достаточно неопределенна, хотя и напоминает установленную выше. Главный же интерес для нас представляет вопрос о тесноте связи названных переменных. Корреляционные отношения таковы:

$$\eta_{a_d \cdot \varphi} = 0,287 \pm 0,092; \quad \eta_{a_s \cdot \varphi} = 0,301 \pm 0,091.$$

Они значительно ниже, чем соответствующие им корреляции у взрослых цветков того же I цикла. Однако, если взять разности, то они не будут достаточно сильно превышать соответственные ошибки.

$$D_1 = 0,195 \pm 0,120; \quad D_2 = 0,121 \pm 0,122.$$

Для доказательства изменений этих связей с возрастом мы можем применить другой метод. Показателем связи между длиной лопастей лепестка A и углом поворота оси цветков не обязательно должно служить корреляционное отношение типа $\eta_{a_s \cdot \varphi}$. Если величина угла φ влияет на абсолютную длину лопастей a , то тем более она должна влиять на разности ($a_d - a_s$). В самом деле, согласно доказанному выше, благоприятное изменение положения a_d сопровождается неблагоприятным изменением положения a_s . Следовательно, удлинение a_d бывает одновременно с укорочением a_s , а значит разность их длин отражает оба процесса, усиливая результат. Действительно, находя для взрослых цветков I цикла (см. гл. II) корреляционное отношение разности $a_d - a_s$ к углу φ мы получаем:

$$\eta_{(a_d - a_s) \cdot \varphi} = 0,696 \pm 0,052,$$

т. е. величину большую, чем $\eta_{a_d \cdot \varphi}$ или $\eta_{a_s \cdot \varphi}$.

Для молодых цветков

$$\eta_{(a_d - a_s) \cdot \varphi} = 0,347 \pm 0,088.$$

И эта величина выше, чем корреляции a_d или a_s с φ . Если теперь мы возьмем разность отношений $\eta_{(a_d - a_s) \cdot \varphi}$ взрослых и молодых цветков:

$$D = 0,349 \pm 0,102,$$

то она в 3,42 раза превысит среднюю квадратическую ошибку. Таким образом, можно считать доказанным, что связь длины лопастей a_d и a_s с углом φ усиливается по мере роста цветков.

Разберем теперь более подробно корреляции лопастей a взрослых цветков I и II циклов и молодых I цикла.

Таблица 3

Коррелирующие признаки	Молодые цветки I цикла		
	I цикл	II цикл	Молодые цветки I цикла
$a_d \cdot \varphi$	$0,482 \pm 0,077$	$0,543 \pm 0,070$	$0,287 \pm 0,092$
$a_d \cdot a_s$	$0,561 \pm 0,069$	$0,327 \pm 0,089$	$0,822 \pm 0,032$
$a_d \cdot b_d$	$0,805 \pm 0,035$	$0,648 \pm 0,058$	$0,879 \pm 0,023$
$a_s \cdot \varphi$	$0,422 \pm 0,082$	$0,579 \pm 0,066$	$0,301 \pm 0,091$
$a_s \cdot b_s$	$0,871 \pm 0,024$	$0,736 \pm 0,046$	$0,924 \pm 0,015$

Новыми для нас здесь являются корреляции a с другими компонентами венчика.

Какие пары лопастей должны быть связаны сильнее: принадлежащие одному и тому же лепестку A или же принадлежащие разным (a_d, b_d и b_s, a_s), но находящиеся в одинаковых условиях развития по отношению к радиальному фактору? Вопрос этот имеет большое принципиальное значение. В самом деле, a_d и a_s , будучи частями одного лепестка, очевидно обладают приблизительно одинаковыми условиями питания, и можно ожидать здесь аналогичной интенсивности роста. Является ли участие радиального фактора в процессе роста столь значительным, что оно дает перевес лопастям разных лепестков?

Действительно, это так: корреляция лопастей a_d и b_d на 0,244 выше, чем a_d и a_s , причем разность

$$D = 0,244 \pm 0,077,$$

отношение разности к средней квадратической ошибке равно 3,16, т. е. сама разность является статистически вполне надежной. Еще более надежный результат дает сравнение корреляций пар признаков a_s, b_s и a_d, a_s . Здесь

$$D = 0,310 \pm 0,073,$$

т. е. разность превышает соответственную ошибку даже в 4,25 раза. Сомневаться в надежности этого результата не приходится.

Эти данные относятся к I циклу цветков. Но аналогичный результат получается и для II цикла. Сравнивая корреляции a_d, b_d и a_d, a_s , получаем, что

$$D = 0,321 \pm 0,106,$$

т. е. превышение разности над ошибкой составляет 3,03 раза. Сравнение же a_s, b_s и a_d, a_s дает

$$D = 0,409 \pm 0,100, —$$

результат очень надежный, так как здесь разность в 4,09 раза больше, чем ошибка.

Итак, оба цикла цветков подтверждают сказанное: действительно, факт одинакового положения лопастей, растущих бок о бок в одном направлении и, несмотря на принадлежность к разным лепесткам, подвергающихся сходному воздействию радиального фактора, оказывается существеннее, чем принадлежность к одному лепестку.

Но как истолковать то обстоятельство, что в I цикле корреляция a_d с φ практически та же, что и с a_s ? (Разность $\eta_{a_d \cdot a_s} - \eta_{a_d \cdot \varphi}$, равная 0,079, слишком мала по сравнению с ошибкой.) Нам кажется наиболее правильным следующее объяснение. В пределах цветка имеет место независимая от расположения лепестков и их лопастей корреляция компонентов, обусловленная единством их происхождения и сходством условий питания. Она имела бы место и без всякого участия радиального фактора. Это можно подтвердить вычислением корреляции лопастей b'_d, b'_s :

$$\eta_{b'_d \cdot b'_s} = 0,446 \pm 0,080.$$

Обе лопасти лишь в слабой степени зависят от угла φ . Например,

$$\eta_{b'_d \cdot \varphi} = 0,282 \pm 0,092.$$

Несмотря на это, интенсивность связи их практически не отличается от таковой у пары a_d, a_s . Естественно допустить аналогичную кор-

реляцию и между лопастями соседних лепестков, например, между a_d и b_d . Но здесь эта естественная корреляция усиливается еще и действием радиального фактора, который одновременно удлинит обе лопасти, сглаживая различия, существующие между ними. Отсюда делается понятным, почему здесь корреляция выше нормы. К этому нужно заметить, что по отношению к паре a_d, a_s радиальный фактор является уже не нивелирующим, но, напротив, дифференцирующим моментом. Такое обстоятельство должно еще более усилить разность $\eta_{a_d \cdot b_d}$ и $\eta_{a_d \cdot a_s}$.

Все сказанное в полной мере относится и ко II циклу цветков.

Отметим еще, что корреляция симметричных лопастей b_d и b_s в обоих циклах цветков соответствует корреляции a_d, a_s (табл. 4).

Т а б л и ц а 4

Коррелирующие признаки	I цикл	II цикл
$b_d \varphi$	$0,580 \pm 0,066$	$0,587 \pm 0,066$
$b_s \varphi$	$0,536 \pm 0,071$	$0,447 \pm 0,080$
$b_d b_s$	$0,449 \pm 0,080$	$0,354 \pm 0,088$

Со всеми этими данными необходимо сопоставить корреляции молодых цветков (табл. 3). Как уже было отмечено, связь a и φ усиливается с возрастом. Но замечательно то, что корреляции лопастей друг с другом, напротив, в молодом возрасте выше, чем в дефинитивной стадии. В особенности это касается лопастей, принадлежащих одному лепестку А. Действительно, разность $\eta_{a_d \cdot a_s}$ молодых и взрослых цветков такова:

$$D = 0,261 \pm 0,076.$$

Она в 3,43 раза больше своей ошибки, что говорит о большой надежности результата. Соответственные разности для $\eta_{a_d \cdot b_d}$ и $\eta_{a_s \cdot b_s}$ молодых и взрослых цветков тоже положительны, но достигают лишь незначительной величины и статистически недостоверны.

Сравнивая же лопасти a друг с другом и каждую из них с соседней b , мы можем обнаружить некоторую разницу в пользу последних:

$$\begin{aligned} \text{разность } \eta_{a_s \cdot b_s} - \eta_{a_d \cdot a_s} &= 0,102 \pm 0,035 \\ \text{разность } \eta_{a_d \cdot b_d} - \eta_{a_d \cdot a_s} &= 0,057 \pm 0,039. \end{aligned}$$

Правда, разности эти невелики. Отношения к ошибкам равны соответственно 2,91 и 1,46. В первом случае приходится серьезно считаться с реальностью различия.

Так или иначе, мы должны констатировать, что компоненты молодого цветка (по меньшей мере, a и b) очень тесно связаны друг с другом. Это имеет место при слабом влиянии радиального фактора, который лишь незначительно усиливает корреляцию лопастей, растущих в одинаковых по отношению к нему условиях.

В общем рисуется такая картина. В молодом возрасте общность происхождения лепестков и сходство условий развития обуславливают тесную связь компонентов цветка. Радиальный фактор к рассматри-

ваемой стадии „успел“ лишь слабо проявить свое действие. По мере роста лепестков связь эта ослабевает, и соотношения компонентов цветка, так же как и вообще их судьба, все более и более определяются постепенно аккумулирующимся действием радиального фактора. Таким образом возникает дифференциация лопастей лепестков в отношении их длины.

На раскрывшейся стадии цветка удлинение лопастей, обращенных к краю соцветия, выражено уже достаточно определенно.

На очень ранних стадиях развития имеет место другое. Рис. 36 изображает очень молодое соцветие, состоящее из семи цветков далеко не одинакового возраста. У самых маленьких лепестки еще совсем зачаточные и уступают по величине довольно крупным пыльникам (для облегчения ориентировки мы обозначили пыльники буквами *a—e*). Но ни у них, ни у самых крупных еще не заметно никакой дифференцировки лепестков. Очевидно, она возникает в период времени между этой стадией и той, которую мы привели на рис. 24.

В связи с возрастными изменениями лепестков интересно упомянуть также о том, насколько постоянно в течение развития цветка значение угла φ . Мы не подвергали этого вопроса статистической обработке, но все же располагаем довольно обширными наблюдениями.

Строгое постоянство φ наблюдается редко. Обыкновенно же имеют место небольшие колебания. Сравнительно редко происходит резкое изменение угла, связанное иногда даже с переменной знака. На рис. 27 кроме готового цветка представлена также его молодая стадия (рис. 27с). Уже в этот момент развития мы можем констатировать резкий поворот оси цветка в положительном направлении. Соответственно этому правые лопасти *a* и *b* сильно удлинены (*a*). (На данной стадии они еще тесно сближены друг с другом.) В то же время левые лопасти (*b*) совсем короткие. Угол φ здесь равен $+34^\circ$, а у готового цветка $+36,5^\circ$. Конечно, разница в $2,5^\circ$ не может быть признана большой.

Более подробными данными мы располагаем для следующего цветка (рис. 16). (Это тот самый цветок, на примере которого мы экспериментально показали, что особенности компонентов соцветия развиваются независимо от их соседей.) Здесь представлены три стадии развития (*a*, *b*, *c*) и готовый цветок (*d*). На самой ранней стадии (*a*) имеется отрицательный наклон оси, и $\varphi = -13^\circ$. На следующей стадии (*b*) он вырос до -19° . К началу раскрывания лепестков (*c*) произошло изменение лишь на 1° ($\varphi = -18^\circ$), а после раскрытия ось цветка установилась под углом $-14,5^\circ$ к радиусу соцветия. Таким образом, от-

Рис. 36. Совсем молодое соцветие, состоящее из 7 цветков различного возраста.

1—5 чашелистики, *a—e* пыльники, *J* — обертка; чашелистики пунктированы.

рицательный наклон сначала усилился, а затем ось вернулась почти к прежнему положению. Разницу в длине левых и правых лопастей, притом в пользу первых, можно проследить в течение всего развития. То же явствует и из боковых рисунков, которые соответствуют a , b , c .

Приведем теперь пример более резкого изменения φ (рис. 28). С самого начала развития (рис. 28с) ось цветка наклонена под большим отрицательным углом ($\varphi = -33^\circ$). До следующей стадии (рис. 28d) не наблюдается значительных перемен ($\varphi = -32^\circ$), но при переходе в дефинитивную стадию (28a) отрицательный наклон уменьшился на 11° ($\varphi = -21^\circ$). Разница в длине лопастей все время сохраняется в пользу левой a .

Рис. 37. Краевой цветок с несколько уклоняющимся от нормы расположением лепестков. a —готовый цветок ($\varphi = -24^\circ$), b и c —ранние стадии, φ соответственно равен -42° и $-20,5^\circ$.

Наконец, пример еще большего изменения φ в онтогенезе представлен на рис. 37. Первоначальный наклон оси цветка (рис. 37a) равен 42° , следовательно, очень велик. Но уже на следующей стадии (рис. 37b), которая отделена от предыдущей четырьмя днями, угол φ сократился до $20,5^\circ$, т. е. на $21,5^\circ$. В дефинитивном состоянии цветка он равен -24° . Соответственная разница в длине левых и правых лопастей, притом в пользу первых, все время налицо, но особенно значительна на стадии b . Соотношение длины основных лопастей у взрослого цветка таково:

$$a_d = 88\% a_s; \quad b_d = 69,3\% b_s.$$

Возрастные изменения угла φ имеют большое принципиальное значение, так как имеют прямое отношение к явлениям регуляции этих лопастей.

Как мы знаем из предыдущего, корреляция длины лопастей с углом поворота φ далека от единицы, достигая в наиболее благоприятном случае лишь 0,587. Действительно, мы видим из приведенных корреляционных таблиц, связывающих обе переменные, что определенному значению φ соответствует не одно, а несколько значений длины лопасти (мы отвлекаемся при этом от лопастей вовсе не удлиненных, которым выше было дано особое объяснение). Несомненно, что такая дисперсия значений, по крайней мере частично, как раз и зависит от перемены угла φ в онтогенезе. Угол поворота оси взрослого цветка не дает нам вполне точных указаний о том, каков был φ в течение онтогенеза, и, следовательно, не очень строго учитывает интенсивность действия радиального (нормирующего) фактора. Например, разница в длине левых и правых лопастей цветка на рис. 16 слишком велика для сравнительно небольшого угла поворота. В то же время изучение онтогенеза показывает, что на значительном протяжении развития наклон оси цветка был сильнее.

Другим примером может служить цветок на рис. 28. Одна из лопастей A взрослого цветка здесь почти вдвое длиннее другой. Такова же разница и в лопастях цветка на рис. 27. Между тем в первом случае угол поворота в дефинитивной стадии по абсолютной величине равен 21° , а во втором $36,5^\circ$. Обращаясь к стадиям развития, мы обнаруживаем, что в первом случае молодой цветок обладал зато

гораздо более сильным наклоном оси, чем взрослый, а во втором величина φ сохранялась приблизительно на одном уровне. Этот факт естественно связать с действием радиального фактора, а, следовательно, и с длиной лепестков A .

Учитывая роль онтогенетических изменений φ , мы отнюдь не утверждаем, что они являются единственной причиной дисперсии, которую обнаруживают лопасти лепестков при определенном значении θ того цветка. Конечно, она ослабляют корреляцию длины лопастей с φ , но изменчивость здесь, как и везде, есть результат совокупного действия различных факторов.

VI

Наша работа теснейшим образом связана с исследованиями Гурвича, посвященными теории поля¹. Эта теория, представляющая для морфолога громадный интерес, к сожалению, не встретила должного отклика. Между тем принцип поля открывает широчайшие перспективы не только в морфологии, но и в физиологии.

Понятие поля в применении к морфогенезу растений и животных может быть кратко выражено следующим образом. Изучая развитие формы органа или иной конструктивной единицы, мы можем интерпретировать его двояко.

1. Судьба каждой из многочисленных клеток, составляющих орган, предопределена с самого начала развития. Развитие сводится к тому, что клетки осуществляют однозначно заложенные в них потенции и занимают надлежащие места. В результате они сообщают органу свойственную ему типичную форму.

Такая целлюлярно-детерминистическая концепция уже a priori маловероятна и сопровождается обычно дополнительными положениями, которые сводятся, главным образом, к допущению взаимодействия компонентов органа.

2. Взгляд Гурвича на сущность морфогенеза диаметрально противоположен. Клетки, составляющие орган, принимают имеющими равные потенции. Судьба их определяется не только их собственными элементарными свойствами питания, размножения, роста и пр., но в очень значительной степени зависит от некоторого внешнего по отношению к ним фактора. Этот фактор не имеет материальной природы, но локализован определенным образом в зародыше и активно воздействует на него, побуждая клетки к различного рода передвижениям, деформации, дифференциации и пр. Фактор этот и обозначается Гурвичем как морфогенное поле.

Поле имеет правильную, обычно очень простую геометрическую конструкцию. В зависимости от источника поля, локализованного в определенной части зародыша, оно закономерным образом распространяется во все стороны от него. Если мы знаем закон поля, то для каждой его точки можем указать геометрически строго интенсивность и направление воздействия поля на соответственный компонент зародыша.

Таким образом, морфогенное поле прибавляет к собственным параметрам клеток еще один новый, само не изменяясь. В зависимости от того, как направлена ось клетки по отношению к источнику поля, взаимодействие параметров клетки и поля приводит к разнообразным результатам, и только при статистическом исследовании можно об-

¹ Сводка этих работ содержится в его книге: A. Gurwitsch, Die histologischen Grundlagen der Biologie, Jena, 1930.

наружить закон действия поля. В этом и заключается нормирующее действие последнего. Здесь, в отличие от детерминации, случайность расположения оси клетки по отношению к источнику решающим образом влияет на результат.

Характерная черта поля — его относительная инвариантность. Это означает, что в течение, хотя бы части морфогенеза поле сохраняет одни и те же свойства, независимо от изменений, происходящих в зародыше.

Таким образом, концепция Гурвича дуалистична: зародыш состоит из материальной основы и нематериального поля, которое тем не менее воздействует на материя.

Мы не можем входить здесь в подробности теории Гурвича, но постараемся далее сделать ее более наглядной посредством анализа регуляции соцветия *Coriandrum*.

Если бы все цветки, слагающие соцветие, развивались одинаково и закономерно, именно так, чтобы оси их располагались строго радиально, мы не имели бы основания вводить в интерпретацию развития какой-либо особый фактор, принадлежащий целому. Вернее, мы могли бы его обнаружить только путем насильственного отклонения цветочных осей.

Но фактически отклонения происходят естественным путем, без вмешательства экспериментатора. Каковы причины этих отклонений? Чаще всего искривление цветоножки нарушает и типическое положение цветка. Самое же искривление, по всей вероятности, зависит от столкновения цветков друг с другом в процессе роста, когда очень тесное расположение молодых цветков ведет к недостатку свободного места. Иногда же происходит поворот цветка и без искривления цветоножки на всем ее протяжении, но тоже, нужно думать, в результате тесноты.

Если бы свойства цветков и, в частности, длина их лепестков, были строго детерминированы, то, как мы уже указывали в главе III, получилось бы резкое искажение архитектоники соцветия. Но эта возможность как раз устраняется тем, что длина лепестков меняется в соответствии с их положением по отношению к радиусам соцветия. Ибо удлиняются те лепестки, у которых направление осей наиболее близко к радиальному.

Здесь уместно вспомнить, что регулятивные явления не зависят от взаимодействия компонентов соцветия. Это было нами доказано выше опытами с удалением всех цветков соцветия, кроме одного, причем последний всегда обладал такими же свойствами, как если бы он развивался в нормальных условиях. Едва ли заслуживает обсуждения еще одна возможность — та, что искривления цветоножек и соответствующие им видоизменения цветков детерминированы с начала развития. Вся совокупность фактов говорит о том, что отклонение оси цветка есть чисто случайное явление.

Итак, абаксиальные лопасти цветков меняют свою длину в зависимости от положения в соцветии, и в этом состоит регуляция. Но что является регулятором? Мы можем предложить лишь два ответа на этот вопрос.

Можно допустить, что радиальное положение оси лопасти лепестка наиболее благоприятно для притекания питательных соков, обеспечивающих рост. Представим себе цилиндр, оканчивающийся несколькими трубками, наклоненными к его оси под разными углами. Если мы нальем в этот цилиндр воды и, установив его горизонтально, будем давить на нее поршнем в направлении конца с трубками, то в какие из них

вода будет проникать легче и быстрее всего? Очевидно, в \mathcal{N} , оси которых образуют с осью цилиндра наименьший угол. Чем больше этот угол, тем сильнее препятствия для проникновения воды в трубку.

Возможно ли предположить такую автоматическую регуляцию притока питательных веществ по отношению к нашим цветкам? При первом взгляде на рис. 15b такое предположение действительно кажется заманчивым. Цилиндру нашей модели соответствует цветоножка с ее сосудами, а трубкам — сосуды лепестков. Нерватура лепестка начинается непарным стволом, дающим ветви в лопасти. Нетрудно представить себе, что радиальное положение лопасти обеспечивает более легкое проникновение питательных соков в сосуды, чем всякое другое.

Однако, такое гидравлическое истолкование при ближайшем рассмотрении не выдерживает критики. Сосудистая система цветка зонтичных состоит из большего количества радиальных каналов, соединенных кольцевыми. В готовом соцветии цветоножки сравнительно немного приподняты над горизонтальной плоскостью, и дорзовентральная ось цветка тоже наклонна, причем наклон обращен кнаружи. Но такое положение устанавливается именно у готового цветка, в онтогенезе же имеет место другое. Достаточно взглянуть на рис. 16 (d, e, f), чтобы убедиться в этом. На ранней стадии (d) цветоножка в своей дистальной части расположена вертикально, а на следующей (e) даже наклонена внутрь, адаксиально. Дорзовентральная ось цветка все время имеет наклон внутрь, причем он то увеличивается, то ослабевает. Но при таких условиях не приходится говорить о большей выгоде расположения лопастей *a* и *b* в сравнении с другими. Положение, приближающееся к условиям нашей модели, возникает лишь в тот момент, когда рост лепестков уже закончен. Несмотря на это, наш цветок обладает резко выраженным диморфизмом лопастей.

Можно было бы думать, что наш изолированно развивающийся цветок именно благодаря этому не может идти в сравнение с нормальными. Однако, просмотр большого материала убеждает нас в том, что вертикальное или близкое к нему положение дистальной части цветоножки в течение развития соцветия является правилом. Но, если это так, то и дорзовентральная ось цветка занимает аналогичное положение, а это означает, что все лепестки и их лопасти находятся в отношении снабжения питательными соками в одинаковых условиях, поскольку оно может зависеть от пара жидкости. Вращение цветка в горизонтальной плоскости, которое только нас и интересует, не играет здесь никакой роли.

Таким образом, мы должны прибегнуть к иному истолкованию регуляции. Если регулирующий фактор отсутствует в самом цветке, вполне естественно искать его вне цветка, т.е. в пространстве, занимаемом соцветием. Но это означает не что иное, как признание морфогенного поля.

Согласно изложенной выше гипотезе, мы представляем себе его строение радиальным. Источник поля находится в центре соцветия, в точке схождения цветоножек. Из этой точки во все стороны прямолинейно распространяется фактор, вызывающий удлинение лепестковых лопастей.

Следовательно, все соцветие находится в поле его действия. Строение поля остается неизменным в течение всего морфогенеза: оно инвариантно.

Однако, воздействие поля не будет одинаковым для всех цветков, поскольку оси лепестков занимают различное положение. Мак-

симум действия будет иметь место, если ось лопасти совпадает с направлением радиального фактора, минимум (т.е. 0) — в случае пересечения их под прямым или большим углом.

Очевидно, что при такой концепции форма цветоножки сама по себе не имеет значения, так как радиальный фактор воздействует прямо на лепестки, минуя промежуточные инстанции. Столь же несущественно и то обстоятельство, что во время развития часть цветоножки и дорзовентральная ось цветка становятся вертикально, так как радиальный фактор с одинаковой интенсивностью распространяется по всем направлениям: и вверх, и вниз, и в стороны.

Излагая концепцию поля по Гурвичу, мы имели в виду воздействие поля на клетки. Но с таким же успехом можно считать компонентом и единицу более высокого порядка. Например, в одной из работ Гурвича¹ принимается действие поля на цветки соцветия *Matricaria* — пример, близкий к нашему случаю.

Осложняющий момент заключается в другом. По Гурвичу компоненты эквипотенциальны, а у нас — нет. Воздействие радиального фактора приводит к положительному результату лишь в том случае, если данная лопасть лепестка вообще способна удлиняться. Эта способность, как мы видели, имеет градиент: она возрастает от центра соцветия к его периферии. Кроме того, как показал наш анализ цветков II цикла, она может быть неодинаково выражена у различных лопастей в пределах одного цветка.

Итак, интенсивность удлинения лепестка зависит от благоприятного сочетания его детерминированной способности и положения относительно нормирующего фактора.

В нашей работе о возрастных изменениях формы листьев *Tropaeolum*² мы широко использовали принцип поля. Но мы не придавали полю значения морфогенного фактора, используя этот принцип для выражения объективных закономерностей роста.

В настоящей работе мы, следуя Гурвичу, признаем активное воздействие реально существующего морфогенного поля на компоненты соцветия. Мы видим здесь, как с течением морфогенеза компоненты соцветия, вначале однородные, все более и более дифференцируются, постепенно приближая его к дефинитивной форме.

Как было сказано выше, ранние стадии развития цветков характеризуются высокой степенью корреляции их лепестков и слабой зависимостью от нормирующего фактора. По мере роста эти внутренние связи ослабевают, но одновременно повышается роль радиального фактора, все сильнее и сильнее влияющего на компоненты соцветия. Другими словами, автономия цветков постепенно сменяется централизацией.

Мы не ставили вопроса о природе радиального фактора, ограничившись его констатацией в результате морфологического анализа. Решение этого вопроса относится уже к области физиологии, в которой мы не считаем себя компетентными. Однако, мы не видим никаких оснований сомневаться в материальном характере поля и, вопреки Гурвичу, считаем необходимым трактовать наш радиальный фактор как физическое явление.

¹ Gurwitsch A., Über den Begriff des embryonalen Feldes. Arch. Entw. mech. 51. 1922.

² Smirnov E. und A. Zhelochovtsev, Das Gesetz der Altersveränderungen der Blattform bei *Tropaeolum majus* L. unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen. Planta 15. 1931.

REGULATIONEN DER DOLDENGESTALT
BEI CORIANDRUM SATIVUM L.*Eugen Smirnov*

(Universität Moskau)

Die Dolde von *Coriandrum sativum* weist einen scharf ausgeprägten Polymorphismus der Blüten auf. Die „strahlenden“ peripheren Blüten der Teildolden besitzen stark ausgedehnte abaxiale neben kurzen adaxialen Kronblättern. Die zentral gelegenen Blüten haben dagegen nur kurze Petala.

In der Richtung vom Zentrum des Döldchens zur Peripherie wächst die Differenz der Petala allmählich an, so dass die intermediären Blütenkreise Übergänge von zentralen zu peripheren Blüten bilden.

Die Fähigkeit zur Ausbildung strahlender Petala steht in keiner ursächlichen Beziehung zur Lage der Blüten in der Teildolde. Das wird dadurch bewiesen, dass die peripheren Blüten, auf einem frühen Entwicklungsstadium in die Nähe des Zentrums der Teildolde versetzt, dessenungeachtet strahlende Petala ausbilden. Ähnlicherweise behalten die zentralen Blüten ihren aktinomorphen Bau, auch wenn wir sie von ihrer normalen Lage ablenken.

Der Polymorphismus der Petala wird somit bereits am Anfang der Blütenentwicklung determiniert. Neben diesem determinierenden Faktor wirkt aber in der Ausbildung des Polymorphismus auch ein normierender mit.

Seine Wirkung äussert sich darin, dass er darüber entscheidet, welche von den Kronblättern der zukünftigen polymorphen Blüte einer Ausdehnung unterliegen sollen. Die normale Lage der polymorphen Blüte (d. h. die am häufigsten vorkommende) ist die, wo die Symmetrieachse, welche die Berührungslinie der beiden Hälften der Griffelscheibe in einem rechten Winkel schneidet, mit dem Radius der Teildolde zusammenfällt. In solchen Fällen kommt eine Ausdehnung der beiden Flügel des mittleren abaxialen Petalums, sowie der angrenzenden Flügel der paarigen abaxialen Zustände vor.

Dank einer Krümmung des Blütenstiels findet aber öfters eine Drehung der Blüten statt, was eine Ablenkung der primären Symmetrieachse von ihrer ursprünglichen Lage, damit auch vom Döldchenradius nach sich führt.

Die beiden Richtungen kreuzen sich in einem grösseren oder kleineren, positiven oder negativen Winkel. Unter diesen Umständen erweisen sich diejenigen Petala oder deren Flügel am meisten verlängert, deren Achsen mit dem Döldchenradius den kleinsten Winkel bilden. Der Nachweis eines solchen Zusammenhangs wurde von uns mittels einer Berechnung der statistischen Korrelation zwischen dem Ablenkungswinkel und der Länge der Petala erbracht.

Wir können also behaupten, dass eine radiäre Lage der Flügelachsen auf irgend eine Weise deren Ausdehnung begünstigt; sind diese Achsen von radiärer Richtung stark entfernt, so bleibt eine Verlängerung der Flügel überhaupt aus. Diese Tatsache kann nicht durch die Intensität der Nährsäuftezufuhr erklärt werden, aus welchem Grunde wir zur Annahme kommen, dass der wachstumfördernde Faktor ausserhalb der Blüte liegt. Das führt uns seinerseits zur Anerkennung eines morphogenen Feldes, im Bereich dessen die Blüte sich von Anfang der Entwicklung befindet.

Das Feld wird von einem unbekanntem Faktor physikalischer Natur hervorgerufen, dessen Quelle im Zentrum der Teildolde, d. h. in dem Punkt, wo sich die Blütenstiele konvergieren, liegen soll. Von hier aus

breitet er sich nach allen Richtungen strahlend aus und fördert das Wachstum derjenigen Petala, welche sich der radiären Richtung am meisten nähern. (Dieses bezieht sich nicht nur auf die Kronblätter, sondern auch auf die Kelchblätter.)

Auf frühen Entwicklungsstadien ist die Korrelation zwischen dem Ablenkungswinkel der Blütenachse und der Flügellänge viel schwächer als bei fertigen Blüten, woraus wir eine Akkumulierung der Wirkung des radiären Faktors im Laufe der Blütenentwicklung erschliessen können.